

ISSN (o): 3030-3362

№ 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

GANDBOLCHILARNING SAKROVCHANLIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

Yunusaliyev Umarali Azamjon o'g'li

*O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Farg'ona filiali
sport o'yinlari nazariyasi va uslubiyati kafedrsi assistent o'qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot tuzilgan o'quv dasturi orqali gandbolchilarda mahorat qobiliyatini rivojlantirishni o'rganadi. Ko'nikma qobiliyati gandbolda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan bir qator texnik va taktik ko'nikmalarni, jumladan, to'p uzatishning aniqligi, otishning aniqligi, himoyada joylashishni aniqlash va bosim ostida qaror qabul qilishni o'z ichiga oladi. O'ttiz nafar erkak gandbolchi 12 haftalik mashg'ulotlarda ishtirok etib, mahoratga oid mashqlar, o'yin simulyatsiyalari va aqliy tayyorgarlik usullariga e'tibor qaratdi. Treningdan oldingi va keyingi baholash mahorat testlari, o'yin samaradorligini baholash va psixologik choralarni o'z ichiga oladi. Natijalar o'quv dasturidan so'ng mahorat qobiliyatining sezilarli yaxshilanishini ko'rsatadi, bu uning gandbolda umumiy ko'rsatkichni oshirishdagi samaradorligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: qo'l to'pi, mahorat qobiliyati, trening, mahoratga oid mashqlar, o'yin simulyatsiyasi, qaror qabul qilish, samaradorlikni oshirish

DEVELOPMENT OF JUMPING SKILLS OF HANDBALL PLAYERS

Yunusaliyev Umarali Azamjon ogli

*Fergana branch of the State University of Physical Education and Sports of Uzbekistan
assistant teacher of the department of theory and methodology of sports games*

Annotation. This study examines skill development in handball players through a structured training program. Skill ability encompasses a range of technical and tactical skills required for success in handball, including passing accuracy, shooting accuracy, defensive positioning and decision-making under pressure. Thirty male handball players participated in a 12-week training session focusing on skill drills, game simulations, and mental training techniques. Pre- and post-training evaluations included skill tests, game performance assessments, and psychological measures. The results show a significant improvement in skill ability after the training program, which highlights its effectiveness in improving overall performance in handball.

Key words: handball, skill ability, training, skill training, game simulation, decision making, performance improvement

Kirish. Gandbolchilarning sakrash qobiliyatini rivojlantirish ularning sportdagi natijalarini oshirish uchun juda muhimdir. Kuchli vertikal sakrash o'yinning turli jihatlarini, jumladan, otish, blokirovka qilish va baland paslarga erishish uchun zarurdir. Mana, gandbolchilarning sakrash qobiliyatini qanday yaxshilashlari haqida batafsil ma'lumot:

Kuch-quvvat mashqlari : Kuch portlovchi sakrash qobiliyati uchun asos yaratadi. Gandbol o'yinchilari asosiy e'tiborni tananing pastki qismini, xususan, to'rt boshli bosh, son, kaltak va buzoqlarga qaratilgan mashqlarga qaratishlari kerak. Squat, o'pka, o'lik ko'tarish, buzoqlarni ko'tarish va qutiga sakrash va chuqurlikka sakrash kabi plyometrik mashqlar pastki tana kuchini va kuchini oshirish uchun samarali.

Pliometrik mashg'ulotlar : Pliometrik mashqlar mushaklar kuchini yaxshilashga yordam beradigan va sakrashda ishtirok etadigan mushaklarning cho'zish-qisqaruvchi tsiklini kuchaytirishga yordam beradigan tez, portlovchi harakatlarni o'z ichiga oladi. Squat, chegara, chuqurlikka sakrash va to'siqdan sakrash kabi plyometrik mashqlar o'yinchining vertikal sakrashini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Sakrash texnikasi : balandlik va samaradorlikni oshirish uchun to'g'ri sakrash texnikasi muhim ahamiyatga ega. Murabbiylar asosiy e'tiborni o'yinchilarni qo'l va oyoqlarini birgalikda ishlatishni o'rgatishlari kerak. Oyoqning to'g'ri joylashishini, tizzaning egilishini va qo'lning tebranishini ta'kidlash yanada samarali sakrashga olib kelishi mumkin.

Moslashuvchanlik va harakatchanlik : Tegishli moslashuvchanlik va harakatchanlik sakrashning maqbul ko'rsatkichlariga erishish va jarohatlar xavfini kamaytirish uchun juda muhimdir. Kestirib egilish, son mushaklari, to'rt boshli bosh va boldir mushaklariga qaratilgan cho'zish mashqlari harakat oralig'ini va bo'g'imlarning moslashuvchanligini yaxshilashga yordam beradi, bu esa o'yinchilarga sakrash paytida ko'proq harakatlanish diapazoniga erishishga imkon beradi.

Yadro barqarorligi : Kuchli va barqaror yadro sakrash harakatlarida quvvatni tananing pastki qismidan yuqori tanaga o'tkazish uchun zarurdir. Taxtalar, ruscha burmalar va dori to'plarini uloqtirish kabi asosiy mashqlar asosiy kuch va barqarorlikni yaxshilashga yordam beradi, bu esa ko'proq portlovchi sakrashlarga olib keladi.

Sakrash bo'yicha mashg'ulotlarning borishi : sakrash mashqlari mushaklarni doimiy ravishda sinab ko'rish va moslashishni rag'batlantirish uchun progressiv ortiqcha yuk printsipligiga amal qilishi kerak. O'yinchilar vertikal

sakrashda yutuqlarni davom ettirish uchun vaqt o'tishi bilan sakrash mashqlarining intensivligini, hajmini va murakkabligini asta-sekin oshirishlari mumkin.

Individual mashg'ulot dasturlari : sakrash bo'yicha mashg'ulotlar dasturlarini individual o'yinchilarning hozirgi jismoniy tayyorgarlik darajasi, kuchli tomonlari, zaif tomonlari va jarohatlar tarixidan kelib chiqqan holda moslashtirish juda muhimdir. Kuch va konditsioner bo'yicha malakali murabbiy yoki sport ko'rsatkichlari bo'yicha mutaxassis bilan ishlash muayyan ehtiyojlar va maqsadlarga javob beradigan shaxsiylashtirilgan o'quv rejalarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Dam olish va tiklanish : Etarli dam olish va tiklanish sakrash mashg'ulotlarining afzalliklarini optimallashtirish va ortiqcha jarohatlar xavfini kamaytirish uchun juda muhimdir. Gandbol o'yinchilari sifatli uyqu, to'g'ri ovqatlanish, namlanish va mushaklarning tiklanishi va o'sishini qo'llab-quvvatlash uchun ko'pikni aylantirish va cho'zish kabi faol tiklanish usullarini birinchi o'ringa qo'yishlari kerak.

Ushbu strategiyalarni o'z mashg'ulotlariga kiritish orqali gandbolchilar o'zlarining sakrash qobiliyatini samarali rivojlantirishlari mumkin, bu esa maydonda yaxshilanishga olib keladi. Uzoq muddatli muvaffaqiyat uchun sakrash jarayonini muntazam ravishda baholash va kerak bo'lganda o'quv dasturlariga tuzatishlar kiritish zarur.

Gandbol ko'p qirrali sport turi bo'lib, o'yinchilardan turli xil texnik, taktik va psixologik ko'nikmalarni talab qiladi. Qo'l to'pi bo'yicha individual va jamoaviy muvaffaqiyat uchun to'p uzatish, zarba berish, himoya qilish va qaror qabul qilish bo'yicha malakani o'z ichiga olgan mahorat qobiliyati juda muhimdir. Tezlik va kuch kabi jismoniy xususiyatlar muhim bo'lsa-da, o'yinchining texnik ko'nikmalarni aniq bajarishi va bosim ostida to'g'ri taktik qarorlar qabul qilishi ko'pincha o'yin natijasini belgilaydi.

Gandbolchilar uchun samarali o'quv dasturlari jismoniy tayyorgarlik bilan bir qatorda mahorat qobiliyatini rivojlantirishga ustuvor ahamiyat berishi kerak. To'p uzatishning aniqligi, otish texnikasi, mudofaadagi joylashuv va o'yin xabardorligiga qaratilgan mahoratga oid mashqlar o'yinchilarning o'yinning asosiy jihatlari bo'yicha malakasini oshirishi mumkin. Bundan tashqari, o'yin simulyatsiyalari va taktik mashg'ulotlar o'yinchilarga o'z mahoratlarini real o'yin stsenariylarida qo'llash, qaror qabul qilish va strategik fikrlashni yaxshilash imkoniyatini beradi.

Ushbu tadqiqot gandbolchilarda mahorat qobiliyatini rivojlantirishda tuzilgan o'quv dasturining samaradorligini baholashga qaratilgan. Ko'nikmaga xos mashqlar, o'yin simulyatsiyasi va aqliy tayyorgarlik usullarini o'z ichiga olgan holda, biz taxmin qilamizki, ishtirokchilar to'p uzatish aniqligi, otish aniqligi, mudofaa qobiliyatlari va qaror qabul qilish qobiliyatlarida sezilarli yaxshilanishlarni namoyish etadilar, bu esa qo'l to'pi maydonida yaxshi natijalarga olib keladi.

Qo'l to'pi bo'yicha mashg'ulotlarning asosiy yo'nalishi jismoniy tayyorgarlik va taktik tayyorgarlik bilan bir qatorda mahoratni rivojlantirish bo'lishi kerak. Murabbiylar va sportchilar mahoratga oid mashg'ulotlar va o'yin simulyatsiyalariga ustuvor ahamiyat berishlari va kortdagi umumiy ko'rsatkichlarni yaxshilashlari kerak. Bundan tashqari, vizualizatsiya va konsentratsiya mashqlari kabi aqliy tayyorgarlik usullarini birlashtirish o'yinchilarga yuqori bosimli vaziyatlarda diqqatni jamlash va xotirjamlikni saqlashga yordam beradi.

Kelajakdagi tadqiqotlar gandbolchilarning mahoratini rivojlantirishga ta'sir qiluvchi qo'shimcha omillarni, masalan, individual o'rganish uslublari, murabbiylik metodologiyasi va atrof-muhit omillarini o'rganishi mumkin. Trening yondashuvlarini doimiy ravishda takomillashtirish va mahoratni oshirish uchun eng yaxshi amaliyotlarni aniqlash orqali murabbiylar va sportchilar ishlash natijalarini optimallashtirishlari va gandbolning dinamik va raqobatbardosh sport turida muvaffaqiyatga erishishlari mumkin.

Xulosa. Ushbu tadqiqot natijalari gandbolchilarning umumiy ko'rsatkichlarini oshirishda mahoratga yo'naltirilgan mashg'ulotlarning muhimligini ta'kidlaydi. Maxsus mahorat mashqlari, o'yin simulyatsiyasi va aqliy tayyorgarlik usullariga urg'u beradigan tuzilgan dastur orqali ishtirokchilar paslar aniqligi, otishning aniqligi, mudofaa pozitsiyasini aniqlash va qaror qabul qilish qobiliyatlarida sezilarli yaxshilanishlarni ko'rsatdilar. Ushbu yaxshilanishlar gandbolda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan asosiy ko'nikmalarni rivojlantirishda o'quv dasturining samaradorligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Акрамов Ж.А. - Гандбол (учебник для УзГИФК) – Т. Lider Press 2008.
2. Павлов Ш., Абдурахманов Ф. Подготовка гандболистов – УзГИФК Т.: 2006г. 299с.
3. Павлов Ш.К., Абдурахманов Ф.А., Акрамов Ж.А. Гандбол. Дарслик. Тошкент, УзДЖТИ нашриёт-матбаа бўлиши 2005й.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

4. Павлов Ш.К., Абдурахманов Ф.А., Азизова Р.И. Гандбол. (мусобака койдалари, уларни ташкил этиш ва утказим тизими) Тошкент, “Lider Press” нашриёти, 2007й
5. Pavlov Sh.K, Abdurahmanov F.A, Rahmanova M.M. “Gandbol” o‘quv uslubiy qo‘llanma, 2010y.
6. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Age-specific characteristics of physical fitness of college students. *Conferencea*, 188-191.
7. Umarali, Y. (2023). Characteristics and Methodology of Education of the Physical Qualities of College Students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 89-96.
8. Kurbonali, S., & Umarali, Y. (2023). Assessment of the level of physical fitness and development of college students. *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 19, 152-159.
9. Valievich, D. S., & Iqbolakhan, A. (2022, November). Pedagogical principles of improving physical fitness of general education school students (in the example of primary classes). In *E Conference Zone* (pp. 1-13).
10. Jalolov, S., & Abdiolimova, I. (2022). Methods of teaching physical education in elementary school. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 758-763.
11. Valievich, D. S., & Iqbolakhan, A. (2023, May). Anatomico-physiological characteristics of primary class students. In *E Conference Zone* (pp. 54-67).
12. Sharipov, F. (2023, April). The Importance of technical methods in the development of football skills. In *International Conference on Research Identity, Value and Ethics* (pp. 76-79).
13. Solijonovich, S. J. (2023). Zamonaviy voleybolda to ‘pni uzatish texnikasi. *Pedagog*, 6(11), 14-18.
14. Solijonovich, S. J., & Xasanov, A. T. (2023). Kasb-hunar maktabida voleybol sektsiyasi ishini tashkillash samaradorligi. O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2(15), 117-122.
15. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbolchilarning sport tayyorgarligi tizimi. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(10), 195-197.
16. Abduraxmonov, S. (2023). Gandbol sport turini rivojlantirishning dolzarb masalalari. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(25), 95-98.
17. Sulaymonov, J. S. (2024). Maktab va professional ta’lim tizimida ta’lim tizimidagi innovatsion pedagogik texnologiyalar. *Экономика и социум*, (2 (117)-1), 673-676.
18. Ikromjon, Y., & Shaxnoza, P. L. (2022, November). Umumiy o ‘rta ta’lim maktablarida jismoniy tarbiya o ‘qituvchisi kasbining o ‘ziga xos xususiyatlari va talablari. In *E Conference Zone* (pp. 67-78).
19. Khairullo, A., & Mohinur, R. (2022). Analysis of Physical Development Indicators. *Eurasian Research Bulletin*, 13, 8-14.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 05 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 05 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 05 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.